

en de orderwinst gietwerk voor machinefabriek lager zijn geweest. Indien dus de te bedingen verkoopprijzen in verhouding tot de kostprijs niet stijgen, moet dus bij voortzetting verder nog worden gerekend op een verlies van \pm f 3000.— Bij dit punt moet het reeds vermelde verschil tussehen de normaal-kostprijs voor gietwerk voor de eigen machinefabriek en die voor gietwerk voor derden worden gememoreerd. Aangenomen dat het verschil tussehen de werkelijke en de begroote kosten kan worden vermeden door een strenger toezicht, mag dus bij voortzetting van de gieterij onder de boven aangegeven omstandigheden worden gerekend op een verlies van \pm f 28.000.— De machinefabriek kan dan het gietwerk verkrijgen tegen de normaal-kostprijs ad f 155.28 per ton.

Bij stopzetting der gieterij zullen, zooals gegeven is, de algemeene kosten met f 1800.— dalen. Het aandeel daarin, dat nu ten laste der gieterij komt, verminderd met deze f 1800.— komt dan ten laste der machinefabriek zoodat haar winst dan uit dezen hoofde wordt gedrukt met f 43.130.— Bovendien komt dan ten laste der machinefabriek

1. het eventuele verschil tussehen de boekwaarde en de verkoopprijs van de machines, werktuigen, installatie, gereedschappen en gietkasten der gieterij;
2. alle kosten van de gebouwen, inrichting en terreinen, welke anders ten deele op de gieterij drukken, tenzij verhuur van een gedeelte mogelijk is;
3. een deel der improductieve loonen (bijv. voor portier) welke anders ook ten deele ten laste der gieterij kunnen worden gebracht;
4. het verschil tussehen prijs welke voor gietwerk bij derden moet worden betaald (f 162.— per ton) en de normaal-kostprijs van de gieterij.

Daartegenover komen bij stopzetting der gieterij liquide middelen vrij waarmee het bankerediet kan worden afgelost zoodat de machinefabriek in meerdere mate dan tot nu toe met het goedkoopere eigen kapitaal of obligatieleening kan worden gefinancierd.

Na het tegenover elkaar stellen van de voor- en nadeelen blijkt wel dat de stopzetting der gieterij de genezing niet kan brengen. Wel dient te worden overwogen of de geheele onderneming moet worden stopgezet. Voor de beoordeeling van deze vraag zijn echter niet voldoende gegevens verstrekt.

W. WESTRA

BOEKBEORDEELING

Federal tax handbook Revenue Act of 1932 door
Robert H. Montgomery, C. P. A.

De schrijver is in onze kringen wel bekend als een der inleiders op het Accountants-Congres te Amsterdam 1926, als Voorzitter van het Congres te New-York 1929 en bovenal als schrijver van „Auditing: theory and practice”.

Minder algemeen bekend is M. hier als de schrijver van belasting-jaarboeken voor de Vereenigde Staten. Van 1918 tot 1927 deed hij jaarlijks een boek verschijnen, waarin de belastingwetten en hun toepassingen door de belastingautoriteiten werden behandeld.

Maar men lette nu eens op de echt Amerikaanse woorden uit de inleiding: „Most of the decisions of the United States „Courts and the Board of Tax Appeals in recent years have „their roots in the laws prior to 1928. There is no general

„interest today in the old laws. There is no general interest in the enormous difficulties occasioned by the excess profits tax. „Those of us who must continue to read and study the decisions „which deal with all laws back to 1913 do not form a large „enough class to justify any longer the kind of book I wrote „and published in 1927 and in each of the ten preceding years”.

Wetten van vóór 1928 zijn *oude* wetten en voor wetten van vóór 1913 is niet zooveel belangstelling, dat daardoor wordt gerechtvaardigd de uitgifte van een boek als tot 1927 van zijn hand verscheen. En vergelijk ons daar eens mee, die nog voor veel zaken vastzitten aan een wetgeving van 1838 en vroeger!

Het boek is in 3 deelen verdeeld: deel I behandelt Inkomstenbelasting, deel II de administratie, deel III diverse belastingen.

Onder „Inkomstenbelasting” worden dan behandeld: algemeene principes, vrijgesteld inkomen, belastbaar inkomen, winst of verlies bij vervreemding van vast goed, inkomen uit den verkoop van zaken op afbetaling, kapitaalswinst of verlies, inkomsten uit royalties, auteursrechten en patentes, inkomen uit interest, huur, dividenden, vennootschappen, aftrek voor onkosten, interest, belastingen, verliezen, dubieuze debiteuren, afschrijvingen, veroudering of verloren gaan van zaken, contributies, giften en schenkingen, belasting op onverdeelde winsten van vereenigingen, aangiften, enz.

Onder „Administratie” valt dan betaling, aanslag, restituties en boeten, terwijl onder „Diverse belastingen” vallen: successie-recht, schenkingsrecht, chèquebelasting, accijns op gefabriceerde goederen, invoerrechten, belasting op diensten van telegraaf, telefoon, radio en cable, entreebelasting, clubbelasting, zegel, transport van olie door buisleidingen, huur van safe deposits, schepen, en eindelijk een „Tax upon transfers to avoid the income tax”.

Section 901 luidt: „There shall be imposed upon the transfer „of stock or securities by a citizen or resident of the United „States, or by a domestic corporation or partnership, or by a „trust which is not a foreign trust, to a foreign corporation as „paid-in surplus or as a contribution to capital, or to a foreign „trust, or to a foreign partnership, an excise tax equal to 25 per „centum of the excess of (1) the value of the stock or securities „so transferred over (2) its adjusted basis in the hands of the „transferor as determined under section 113 of this Act”.

Deze bepaling komt dicht bij onze wet op de rechtige heffing, vooral indien men let op section 112 (K), waarbij is bepaald, dat onder sommige omstandigheden een buitenlandsche vereeniging of vennootschap niet wordt geacht te bestaan, tenzij ten genooge van den Inspecteur is aangetoond dat een door haar verrichte handeling niet is het gevolg van een plan, dat als een van zijn voornaamste doeleinden heeft het vermijden van de betaling van Federal inkomstenbelasting.

Het is niet mogelijk om in een kort bestek een vergelijking te treffen tussehen de Nederlandsche belastingwetten en die in de Vereenigde Staten. Een uitzondering wil ik maken voor het schenkingsrecht. In de V. S. wordt dat recht afzonderlijk geregeld en niet tegelijk met de successiebelasting. Het schenkingsrecht is in de V. S. nieuw ingevoerd sinds 1932. De schrijver noemt het een moderne uitvinding in belastingzaken en herinnert eraan dat in de V. S. alleen gedurende 1924 en 1925 een gelijksoortige belasting werd geheven. Het recht is progressief, maar de grootte is niet afhankelijk van de relatie tussehen schenker en verkrijger. Het recht loopt van $\frac{3}{4}$ % tot $33\frac{1}{3}$ % (boven de \$ 10.000.000.—) en is dus voor de groote bedragen tussehen vreemden lager dan bij ons. Voor \$ 11.000.000.— bedraagt het recht in de V. S. \$ 2.645.458, terwijl in ons land voor een schenking van gelijk bedrag tussehen vreemden \$ 4.060.557 zou zijn te betalen!

Een ander verschil is dat in de V. S. het recht is verschuldigd

door den schenker en niet, als bij ons, door den verkrijger. In verband met het bepaalde bij art. 503 (indien een zaak wordt verkocht beneden den normalen prijs, zal het te weinig betaalde als gift worden beschouwd) wordt dan de opmerking geplaatst dat iemand, die door verkoop een schadelijke affaire doet, nu bovendien nog belasting over zijn verlies moet betalen!

Wie belang stelt in het belastingwezen der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, zooals dat sinds 1932 is gewijzigd en wie zich ervan wil overtuigen hoe belastingkwesties aldaar worden geregeld, kan een schat van leering uit het boek opdoen.

E. VAN DIEN

GOUVERNEMENTS-ACCOUNTANTSDIENST IN NED.-INDIË

Wij vernemen, dat het Hoofd van den Gouvernements-Accountantsdienst in Ned.-Indië, de heer *W. de Vries G.zn.*, omstreeks half Mei a.s. repatriëert en in zijn functie opgevolgd zal worden door den heer *H. R. P. Prins*, lid van het Ned. Inst. v. Acc., thans hoofdambtenaar met den titel van Gouvernements-Accountant 1e klasse.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: *Mej. Dr. R. PHILIPS* en *Drs. G. L. GROENEVELD*
voor bedrijfseconomie en *J. P. DE HAAN* en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Het einde van den Gouvernements-Accountantsdienst in Ned. Indië

Dulk, J. J. den — Een beknopt historisch overzicht wordt gegeven van de organisatie en werkwijze van den Gouvernements-Accountantsdienst.

A I Accountancy Januari 1933

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Provisie

Spangenberg, J. C. — Naar aanleiding van een hoofdartikel in „The Accountant” geeft schrijver als zijn meening, dat men in Engeland verkeerde principes huldigt ten aanzien van het accepteren en het betalen van provisies door accountants.

A II 1 Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1932

Audits by tender

Redactie. — Het wordt onjuist genoemd voor accountants-arbeid concurrerende prijsopgaven te vragen. Opgemerkt wordt, dat het geven van vak-technische adviezen, gebaseerd op praktische ervaring en betrouwbaarheid, niet vergeleken kan worden met de levering van goederen, die na de levering nog eens bemonsterd en onderzocht kunnen worden. Oogenschijnlijke besparing door het verkrijgen van een goedkoopere controle, zal veelal een gevaarlijke soort van goedkoopste blijken te zijn.

A II 1 The Accountant 10 September 1932

III. LEER VAN DE INRICHTING

The general principles of an efficient system of transport accounting

Dickinson, A. L. — Bovenstaand onderwerp wordt uitvoerig besproken, o.m. wordt behandeld: Railway functions, Railway accounts, Organisation of accounting-department, Mechanised accounting, Traffic accounting and audit, enz.

A III 3 The Accountant 24 September 1932

Results of office mechanisation

Desborough, W. — Uitvoerig wordt het onderwerp der mechanisatie behandeld. O.m. bespreekt schrijver: Results of mechanisation; Effects on standards of remuneration; Effects on general conditions of office work; Effects of noise; Effects on methods of office work; Effects on industry.

A III 3 The Accountant 26 November 1932

Accounting in commodity brokerage

Koestler, E. J. en *Vollkommer, H. P.* — Beschreven wordt de administratieve verantwoording van goederen-termijnzaken.

Eenige liniaturen zijn gegeven.
A III 3 The American Accountant Januari 1933

IV. LEER VAN DE CONTROLE

In hoeverre is de accountant verantwoordelijk voor mededeelingen van financieel aard, voorkomende in een jaarverslag, waarin tevens een door hem goedgekeurde jaarrekening voorkomt?

Roet — Bovenstaand onderwerp wordt behandeld door de Heeren *Westra* en *Roet*.

A IV 2 Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1932

Ratios applied to statements of banks

Walter, P. E. — Aan de hand van voorbeelden wordt zeer uitvoerig behandeld het gebruiken van verhoudingsgetallen (standaards) bij het beoordeelen van bankbalansen.

A IV 3 The American Accountant December 1932

Simplified material control

Meyers, H. J. — Besproken wordt de controle op de magazijn-goederen. Schrijver geeft als zijn meening, dat een centraal-magazijn niet efficient is en voorts dat controle op de goederen zelf beter is dan administratieve controle.

A IV 3 The American Accountant December 1932

De nieuwe werkwijze van de algemeene rekenkamer in Ned.-Indië

Gerritsen, D. J. — Beschouwingen worden gegeven naar aanleiding van de nieuwe werkwijze van de algemeene rekenkamer, die naar schrijver toelicht, beter is dan voorheen en ook verdere perspectieven opent.

A IV 3 Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1932

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

The statement of funds and their application

Crabb, D. W. — Aan de hand van eenige voorbeelden wordt besproken, hoe de cijfers in de overzichten gegroepeerd moeten worden om in compacten vorm een juist inzicht te verkrijgen in den toestand van de onderneming.

B a III 3 The American Accountant Januari 1933

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De standaardkosten in de literatuur

Kleerekoper, drs. S. — In een aantal vervolgartikelen geeft schr. een kritische bespreking van de belangrijkste literatuur over standaardkosten. (Simon, Lilienthal, Harrison, Lohmann, de Haas, Kimball, Emerson). Deze literatuur laat ten aanzien van de bepaling en afgrenzing van het begrip te wenschen over, daarom besluit schr. zijn beschouwingen, met het begrip standaardkosten meer exact af te grenzen en aan te geven, in hoeverre men standaardkosten wèl en in hoeverre men ze niet met vrucht kan toepassen.

B a IV 1 Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Sept., Oct. en Nov. 1932

De afschrijving als kostprijsfactor

Janssens, C. H. A. J. — Beschreven wordt het begrip afschrijving. Meerdere schrijvers worden geciteerd. Voorts wordt besproken de afschrijving door waarde-verplaatsing of door waarde-verlies.

B a IV 6 Accountancy Januari 1933